

Google Groups: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la herramienta Google Groups para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Patricia Loto

TABLA DE CONTENIDOS

Crear un Grupo o Lista de Distribución con dominio @metadocencia.org	3
Pedido de creación de nuevo grupo	3
Crear nuevo grupo	3
Agregar integrantes y administradores a un grupo ya creado	5
Modificar configuración o eliminar integrantes y administradores a un grupo ya creado	6
Permitir miembros externos	8
Crear filtro en info@md para evitar spam	9
Anexo	10

Crear un Grupo o Lista de Distribución con dominio @metadocencia.org

Prerrequisitos:

- Acceso a Trello para solicitar gestión de grupos a Infraestructura
- Acceso al correo institucional de MetaDocencia

Google Groups es la herramienta de Google para generar grupos o “Listas de Distribución” de correos electrónicos internos y externos para una organización. Este instructivo sirve para crear un nuevo grupo en MetaDocencia.

Luego de crear, editar o eliminar un grupo. Revisar y editar la información de la tabla que se encuentra enlazada en “Documentación relacionada”

Pedido de creación de nuevo grupo

1. Acceder a Trello
2. Crear una tarjeta en el tablero “Pedidos” dentro de la lista de “Infraestructura”
 - a. Seguir las recomendaciones de “Trello: instructivo”, publicado en esta misma plataforma
3. Incluir en la descripción:
 - a. Nombre del grupo (Por ejemplo: infraestructura@metadocencia.org)
 - b. Personas que tendrán permisos para administrar la lista (Podrán agregar y eliminar participantes, así como editar la configuración del grupo)
 - c. Personas que integrarán el grupo

Crear nuevo grupo

1. Hacer login en el correo institucional de MetaDocencia [Gmail](#).

2. Localizar y activar el menú de Google Apps para seleccionar la opción "Grupos"

3. Localizar y activar la opción "Crear grupo"
4. Se abrirá un diálogo en 3 pasos:
5. Paso 1 - "Ingresa la información del grupo".

Completar:

- a. Nombre del grupo (Recomendación: utilizar el mismo nombre que tendrá la dirección de correo pero sin @metadocencia. Por ejemplo: "Infraestructura")
 - b. Correo del grupo (Por ejemplo: "Infraestructura")
 - c. Dominio: Seleccionar @metadocencia
 - d. Descripción del grupo: Breve síntesis sobre el propósito del grupo
 - e. Seleccionar opción "Siguiente"
6. Paso 2 - "Ingresa la información del grupo".

Completar:

- a. Quiénes pueden buscar el grupo: "Toda la organización"
- b. Quiénes pueden unirse al grupo: "Sólo usuarios invitados"
- c. Quiénes pueden ver las conversaciones: "Miembros del grupo"

- d. Quiénes pueden publicar contenido: "Cualquier usuario de la web"
- e. Quién puede ver los miembros: "Miembros del grupo"
- f. Seleccionar opción "Siguiente"

7. Paso 3 - "Agrega miembros"

Importante: En este punto no se permitirá agregar a personas externas a MetaDocencia. Para hacerlo, agregar a las personas luego de creado el grupo siguiendo los pasos del apartado "[Permitir miembros externos](#)"

Completar para agregar a personas de MetaDocencia:

- a. Miembros del grupo: Mails de las personas integrantes del grupo
- b. Administradores del grupo: Mails de las personas que administrarán el grupo
- c. Propietarios del grupo: No modificar (info@metadocencia.org aparece por defecto)
- d. Mensaje de bienvenida: Mensaje opcional que llegará a las personas integrantes del grupo al crearlo o agregarles
- e. Suscripción: Cada uno de los correo electrónicos
- f. Opcion Agregar miembros directamente: dejar activado por defecto
- g. Seleccionar opción "Crear Grupo"

Agregar integrantes y administradores a un grupo ya creado

1. Hacer login en el correo institucional de MetaDocencia en [Gmail](#).
2. Localizar y activar el menú de Google Apps para seleccionar la opción "Grupos"

3. Localizar el grupo a editar
4. Activar la opción "Agrega miembros"

Completar:

- a. Miembros del grupo: Mails de las personas integrantes del grupo
- b. Administradores del grupo: Mails de las personas que administrarán el grupo
- c. Propietarios del grupo: No modificar
- d. Mensaje de bienvenida: Mensaje opcional que llegará a las personas integrantes del grupo al crearlo o agregarles
- e. Suscripción: Cada uno de los correo electrónicos
- f. Opción Agregar miembros directamente: dejar activado por defecto
- g. Seleccionar opción "Agrega miembros"

Modificar configuración o eliminar integrantes y administradores a un grupo ya creado

1. Hacer login en el correo institucional de MetaDocencia en [Gmail](#).
2. Localizar y activar el menú de Google Apps para seleccionar la opción "Grupos"

3. Localizar el grupo a editar
4. Activar la opción "Configuración del grupo"

5. Desde la vista de configuración se puede seleccionar la opción a modificar desde el menú lateral.
 - a. Para editar los miembros del grupo, navegar dentro del menú "Personas"

- b. Para editar la configuración, navegar dentro del menú "Configuración del grupo"

Permitir miembros externos

1. Navegar dentro del menú “Configuración del grupo” > General > “Permitir miembros externos”

2. Cambiar estado a “Activado”
3. Guardar los cambios
4. Seguir los pasos del apartado: [“Agregar integrantes y administradores a un grupo ya creado”](#)

Crear filtro en info@md para evitar spam

1. Luego de crear el grupo, acceder a "Configuración del grupo"

2. Seleccionar la opción "Miembros" desde el menú lateral "Personas".

3. Localizar la línea de info@metadocencia.org

4. Localizar la opción "Suscripción" de la línea
5. Seleccionar la opción "Sin correos electrónicos"

Suscripción	Publicar ⓘ
Cada uno d ▼	Autorizado ▼
Cada uno d ▼	Autorizado ▼

Cada uno de los correos electrónicos

Resumen

Compilación

Sin correos electrónicos

Anexo

Ver Plantilla "Google Groups - Grupos de Organización (plantilla)" publicada en esta plataforma para consignar información sobre los grupos activos y sus integrantes.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Patricia Loto. (2024). "Google Groups: instructivo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500654>